

Seleção de Atuador Elétrico para Exoesqueleto de Articulação do Cotovelo: Método e Considerações

Raul Nicolini Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-0149-2331

Eduardo Lázaro Martins Naves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4175-723X

Resumo—

O artigo contém uma metodologia para seleção de motor elétrico com foco na aplicação de um exoesqueleto para a articulação de cotovelo. Este trabalho foi desenvolvido como parte de um projeto de pesquisa no Núcleo de Tecnologia Assistiva - Universidade Federal de Uberlândia (NTA - UFU). Nesta proposta, seguiu-se o critério de definir, primeiramente, o torque máximo necessário para a ativação dos músculos bíceps e tríceps de um braço humano. A seleção, nesse sentido, coloca com relevância tanto fatores técnicos de atuadores elétricos (servomotores e motores *brushless*) quanto de considerações sobre a anatomia humana e configurações físicas do exoesqueleto. Nesse sentido, o objetivo desse procedimento é possibilitar a comparação entre os modelos comerciais existentes a fim de serem integrados em um dispositivo vestível com um grau de liberdade destinado a repetições de movimentos cotidianos da contração de um cotovelo humano.

palavras-chave — exoesqueleto, motor elétrico, seleção de motor, cotovelo, atuadores elétricos, dispositivo vestível, torque.

I. Introdução

Os exoesqueletos são uma tecnologia assistiva capaz de melhorar o desempenho físico humano, devido à sua capacidade de atuar conforme o movimento do corpo humano. No geral, esses aparelhos vestíveis podem ser usados nas áreas: da saúde, industrial e militar [1, 2]. Pois, eles são adaptáveis conforme a necessidade individual de cada um. Dessa maneira, este estudo visa facilitar na seleção de motor elétrico para que um exoesqueleto realize a extensão ou flexão de cotovelo de um membro superior humano em atividades cotidianas.

Conforme ilustra a Fig:1, nessa perspectiva, o braço humano possui duas partes principais: o braço superior e o antebraço. Em vista disso, o osso do úmero é responsável pela sustentação do braço, enquanto o antebraço é suportado pelos ossos da ulna e do rádio. Os músculos presentes na vista anterior, dessa forma, são os responsáveis pelo movimento de flexão. Porém, eles não possuem a mesma eficiência para as variadas posições do antebraço. Em específico, o músculo braquial realiza mais esforço em diversas situações, já o bíceps braquial desempenha melhor com a postura pronada da mão e, por fim, o músculo braquiorradial é ativado com posição neutra da mão [3].

Fig. 1. Músculos flexores do cotovelo [3]

Enquanto os músculos descritos acima são os protagonistas do movimento de flexão, o m. tríceps braquial e o m. ancônio, na Fig:2, estão em estado de relaxamento, ou seja, em repouso para que se exigidos realizem a extensão do antebraço em relação ao braço [3].

Fig. 2. Músculos extensores do cotovelo [3]

Em vista, de que o exoesqueleto proposto visa auxiliar em todos os movimentos descritos acima, o protótipo das peças ilustrados pela Fig:3, cooperam para o esclarecimento de como será disposto em um braço humano. No qual será necessário montar o exoesqueleto antes de equipá-lo à pessoa, assim deve-se escolher um motor elétrico para ser encaixado na peça B para que seja realizado os movimentos de flexão e extensão de um cotovelo humano. Dessa maneira, o eixo desse atuador deverá ser conectado com uma haste metálica que passará entre as partes C e D para que haja a garantia da estabilidade desse movimento. Além disso, para não

prejudicar o físico do usuário haverá outra haste para conexão entre as peças A e B.

Fig. 3. Peças do protótipo de um exoesqueleto de cotovelo.

Para a garantia da fixação desse dispositivo vestível, serão colocadas fitas com velcro nas extremidades das peças para que o formato se adapte à diversidade de espessuras dos braços humanos. Assim, a intenção é posicionar as peças A, B, C e D, respectivamente, conforme a Fig:4, nos locais: braço proximal, braço distal, antebraço proximal e antebraço distal, e que seja ajustado conforme as variáveis antropométricas de cada pessoa.

Fig. 4. Posicionamento das peças estruturais do exoesqueleto.

Com as características biomecânicas do corpo humano, é possível usar um modelo matemático para o Cálculo de Segmento de Massa (CSM), esse método proporciona uma estimativa da posição do centro de massa do antebraço e do braço [4]. Por consequência isso facilita encontrar o torque máximo que esse membro periférico do corpo humano possa atingir.

O torque, por sua vez, é definido como um fundamento da física mecânica em que um corpo distante de um vetor r de um centro de rotação é capaz girar ou torcer devido à aplicação de uma força F . Essas duas grandezas vetoriais possuem ângulo θ . Por convenção, adotou-se os símbolos matemáticos positivo e negativo do torque τ para indicar o

sentido em que o objeto gira, no qual o primeiro sinal indica o sentido anti-horário, por consequência o negativo indica o sentido horário.

Entretanto, para o estudo do movimento da articulação do cotovelo, usou-se a fórmula abaixo. Na qual é aplicada para o caso específico em que se utiliza o momento de inércia, I_p , aceleração angular, w_p , força de fricção, g , aceleração da gravidade e θ que representa o ângulo entre a força aplicada e o braço da alavanca [5].

$$\tau = I_p * w' + m_f * g * \text{sen}\theta \quad (1)$$

A análise do torque máximo, dessa forma, consiste em conhecer quando um objeto está sobre uma força F perpendicular à uma distância máxima do seu centro de giro. [5]. Logo, essas informações cooperam para definir qual o torque desejado em um atuador externo ao corpo humano.

Assim, para atingir o torque necessário do movimento da articulação do cotovelo de flexão e extensão, juntamente com um exoesqueleto, pode-se usar um dos dois tipos de atuadores: servomotor ou motor *brushless* DC.

A. Servomotor DC

Os servomotores de corrente contínua são comumente usados para controlar ligações mecânicas, especialmente de robôs, por conta da sua capacidade de controlar a posição, a velocidade e o torque de seu eixo em sistemas de controle realimentado [6]. Com isso, ressalta-se as características essenciais desse tipo de motor como: a magnitude do torque ser diretamente proporcional à tensão aplicada e o sentido desse fundamento físico mecânico ser controlado pela polaridade da diferença de potencial exercida. Além disso, para a seleção deste motor deve ser considerado a velocidade de resposta, acurácia e os erros causados por distúrbios externos [7].

B. MotorBrushless DC

Os motores DC sem escova, *brushless*, possuem a propriedade de evitar o desgaste de suas engrenagens devido à ausência de escovas. Ademais, esses atuadores detêm de: baixo peso e tamanho, alta capacidade de rotação e alto torque [7].

Mesmo assim, os tipos de motores apresentados precisam de um sistema de redução de engrenagens, para que eles consigam atingir a velocidade angular e o torque necessário para girar o antebraço com o centro de giro no cotovelo, sem que haja, dessa forma, esforço desnecessário por parte do atuador [5, 8]. Ademais, usa-se desse ajuste para compensar o tamanho do motor, ou seja, quanto maior o torque necessário, maior será o tamanho do motor.

Portanto, em vista das informações expostas, este estudo busca por um motor que além de alcançar os parâmetros físicos desejados, ele não comprometa a usabilidade do exoesqueleto.

O processo de escolha de um motor elétrico apropriado para essa aplicação busca satisfazer que o movimento executado pelo exoesqueleto não cause danos ao usuário que irá vesti-lo. Assim, essa metodologia quantitativa visa validar por critérios biomecânicos, elétrico e de usabilidade a seleção de um motor elétrico.

Para isso, tem-se as seguintes etapas: revisão de literatura, coleta de informações do corpo humano, cálculo do torque máximo, validação do valor calculado e busca de motores comerciais.

A. Revisão de Literatura

Fez-se um levantamento do estado da arte, pela base digital da Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) com a seguinte linha de comando: ("All Metadata":torque) AND ("All Metadata":estimation OR calculate) AND ("All Metadata":exoskeleton OR wearable device) AND ("All Metadata":elbow joint OR upper limb)), para verificação dos projetos dessa área nos últimos 7 anos. Assim, filtrou-se os trabalhos com atuadores elétricos, a partir da leitura dos títulos, resumos e de terem sido publicados em jornais.

B. Coleta de Informações do Corpo Humano e Cálculo do Torque Máximo

Os dados antropométricos do antebraço e braço foram obtidos, preocupou-se, dessa forma, com as variáveis: massa e posição do centro de massa desses órgãos, assim pela tabela de Dempster [9]. Nela encontro-se coeficientes para estimar os valores necessários.

Para o cálculo de torque máximo, dessa forma, considerou-se como caso extremo as variáveis segmentares de um homem caucasiano de 80 kgs, conforme as estimativas fornecidas pelo Método de Dempster, além disso, usou-se do momento de inércia, pois o eixo de rotação do exoesqueleto tenderá ser equivalente ao eixo de um cotovelo humano [9].

C. Validação do Valor Calculado e Busca de Motores

Com base no valor do torque máximo encontrado, comparou-se essa magnitude com outros métodos de seleção de atuadores elétricos para aplicação em exoesqueletos de cotovelo.

Por fim, foram feitas buscas por motores leves, pequenos, que oferecessem: um torque adaptável ao exigido, alta rotação e que fossem isolados de interferências indesejadas (herméticos).

A. Revisão de literatura

Este estudo usou como analogia a metodologia para seleção de motores elétricos em membros inferiores [7], ou seja, repetiu-se o procedimento considerando a mudança das variáveis antropométricas para membros superiores.

Foram encontrados ao todo 55 resultados, a partir deles foram filtrados os artigos de jornais e aqueles que relacionam o estudo do movimento de membros superiores com exoesqueletos. Assim, obteve-se três artigos para validação do valor final encontrado do torque.

B. Cálculo do torque máximo

Para o cálculo do torque máximo declarou-se uma massa de 2kgs para o dispositivo, portanto, a massa total aplicável na fórmula do torque descrita será a soma da massa do antebraço com a do exoesqueleto. O ângulo θ deverá ser igual a 90° , pois a força deve estar perpendicular à distância do centro de massa para ser considerada no limite. Além disso, para o momento de inércia, I_p , usou-se os dados encontrados pelo Método de Dempster [9], juntamente, escolheu-se uma aceleração angular definida como $\pi/2$. Portanto, ao trocar as variáveis, temos:

$$\tau = I_p * w' + m f * g * \text{sen}\theta \quad (2)$$

$$\tau = 0,5964 * \pi/2 + (80 * 0,022 + 2) * 9,81 * 32,1/100 \quad (3)$$

$$\tau = 12,767N.m \quad (4)$$

Em comparação com outros métodos de verificação do valor do torque para a flexão e extensão do antebraço, o valor encontrado se demonstrou dentro do esperado, uma vez que outros três estudos levantaram que a faixa para o torque desse movimento está entre 10 a 15 Nm [1, 10, 11].

C. Seleção dos motores

Conforme, definido o valor nominal do torque, foram procurados pelos *datasheets* dos modelos comerciais de servomotores e de motores *brushless* que tivessem pelo menos: um diâmetro de no máximo 80mm; massa inferior à 200g e tensão nominal inferior ou igual à 24V. Esses fatores foram escolhidos para não interferirem na usabilidade do exoesqueleto [10]. Assim, com essas principais informações montou-se a Tabela 1, cada linha das células subsequentes correspondem diretamente às características das células da primeira linha. Nessa matriz, estão os nomes dos modelos, a massa dos motores, o torque nominal, as classificações dos tipos de motores, a potência, a rotação, as dimensões do diâmetro, a tensão e se o sistema é hermético ou não.

Os motores brushless das três primeiras linhas possuem uma alta rotação que podem ser compensadas por sistema de redução com o uso de engrenagens para o aumento do torque máximo nominal[5]. Além de demonstrarem uma alta potência, o que auxilia nos casos do motor necessitar de mais esforço que o torque máximo [12]. Entretanto, as tensões

acima de 16V, tornam-se preocupantes uma vez que almeja-se o uso de uma bateria em que o tamanho e o custo não atrapalhem o funcionamento desta tecnologia assistiva[13].

Tabela 1. Especificações de Motores Elétricos.

Modelo Massa Torque	Tipo Potência Rotação	Diâmetro Tensão Hermeticidade
Antigravity MN2806KV650 0,046 kg 0,1 Nm	brushless DC 73,95 W 5054 rpm	35 mm 16 V não
Antigravity MN5008KV340 0,128 kg 0,12 Nm	brushless DC 66 W 3542 rpm	55,6 mm 24 V não
Antigravity MN7005KV230 0,188 kg 0,5 Nm	brushless DC 167 W 2456 rpm	79 mm 24 V não
EC FLAT 32 S 0,066 kg 0,034 Nm	brushless DC 35 W 11000 rpm	32 mm 12 V não
ECX FLAT 32S 0,066 kg 0,036 Nm	brushless DC 35 W 12200 rpm	32 mm 24 V não
EC FLAT 45 0,147 kg 0,167 Nm	brushless DC 80 W 5600 rpm	42,8 mm 24 V não
CYS-S0150 0,058 kg 1,4715 Nm	servomotor 24 W 428,57 rpm	20 mm 7,4 V sim
CYS-S0200 0,062 kg 1,7658 Nm	servomotor 15 W 500 rpm	20 mm 7,4 V sim

Comparações de características de atuadores elétricos: esta tabela fornece dados sobre as principais propriedades dos motores elétricos entre elas massa, torque, potência, diâmetro, tensão e hermeticidade.

Já os EC FLAT ou ECX são motores sem escova que apresentam o mesmo problema dos motores da marca Antigravity, mesmo assim a alta velocidade angular deles demonstram-se interessantes para que haja a redução dela em um aumento de torque por meio de um sistema de redução [5, 8].

Os servomotores da marca CYS, possuem o torque mais próximo do valor máximo desejado, assim, a relação do sistema de redução pode ser mais eficiente e declarar o menor custo uma vez que eles se encaixam nos parâmetros desejados [5].

Os modelos S0200 e MN7005KV230, apresentam-se viáveis para serem aplicados no dispositivo em questão. Mesmo que o primeiro motor seja hermético e possa reduzir o custo do projeto pela redução de peças, ele não apresenta uma alta rotação pra suprir a repetição de movimentos cotidianos que o motor da Antigravity apresenta.

É significativo, também, a discussão sobre a quantidade de graus de liberdade deste exoesqueleto. Pois este projeto, tem a característica de induzir a aprendizagem desde a etapa mais simples de um dispositivo vestível até aumentar a quantidade de articulações desse equipamento e ser possível controla-lás ao mesmo tempo.

IV. Conclusão

Este artigo, em suma, aborda uma análise para selecionar um atuador elétrico para que seja colocado em um exoesqueleto de cotovelo que realizará movimentos cotidianos. Assim, mesmo que o servomotor CYS-S0200 não apresente uma alta rotação quando comparado com os demais analisados, ele se demonstra viável para a aplicação, uma vez que ele possui um diâmetro abaixo de 80mm, torque nominal próximo ao torque máximo calculado e baixa massa. Espera-se que este estudo facilite na seleção de motores elétricos para esses dispositivos vestíveis. Para os estudos futuros, logo, cabe as verificações da adaptação do protótipo para o design deste motor citado acima e da quantidade de corrente necessária para seu funcionamento. Almeja-se, por fim, o aumento da quantidade de graus de liberdade desse exoesqueleto para que ele acompanhe todo o movimento de um braço robótico de membro superior.

V. Agradecimentos

O autor principal expressa agradecimentos: à Deus; à todos apoios fornecidos pela família; à Universidade Federal de Uberlândia pelo preparação para viver no universo (UFU); à direção da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT-UFU) pela infraestrutura da faculdade; aos membros do Núcleo de Tecnologia Assistiva - Universidade Federal de Uberlândia (NTA-UFU) pelos ensinamentos acadêmicos compartilhados; ao Programa de Educação Tutorial Engenharia Biomédica UFU pelo incentivo à melhoria pessoal em atividades de grupo e aos amigos que me encontraram nessa caminhada.

References

- [1] V. Noei and H. Lakany, "Analysis of movement of an elbow joint with a wearable robotic exoskeleton using opensim software," in *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine Biology Society (EMBC)*, pp. 4342–4345, 2022.
- [2] M. Malosio, N. Pedrocchi, F. Vicentini, and L. M. Tosatti, "Analysis of elbow-joints misalignment in upper-limb exoskeleton," in *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, pp. 1–6, 2011.
- [3] S. J. Hall, *Biomecânica Básica*. Grupo GEN, 8ª edição ed., 2020. Disponível em: Minha Biblioteca.
- [4] P. de Leva, "Adjustments to zatsiorsky-seluyanov's segment inertia parameters," *Journal of Biomechanics*, vol. 29, no. 9, pp. 1223–1230, 1996.
- [5] D. Halliday, *Fundamentos de Física - Vol.1 - Mecânica*. Grupo GEN, 10ª edição ed., 2016. Disponível em: Minha Biblioteca.
- [6] A. W. Ali, A. F. A. Razak, and N. Hayima, "A review on the ac servo motor control systems," *ELEKTRIKA-Journal of Electrical Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 22–39, 2020.

- [7] D. Kavalieros, E. Kapothanasis, A. Kakarountas, and T. Loukopoulos, "Methodology for selecting the appropriate electric motor for robotic modular systems for lower extremities," *Healthcare*, vol. 10, no. 10, p. 2054, 2022.
- [8] M. S. Filho, *Engrenagens - Geometria e Projeto*. Grupo GEN, 2 ed., 2017.
- [9] D. A. Winter, *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. John Wiley & Sons, Inc., 4 ed., 2009.
- [10] T. Kosaki, A. Tochiki, S. Li, and R. Kanazawa, "Torque estimation of elbow joint using a mechanomyogram signal based biomechanical model," in *2018 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics*, pp. 260–265, 2018.
- [11] Y. Wang, A. Zahedi, Y. Zhao, and D. Zhang, "Extracting human-exoskeleton interaction torque for cable-driven upper-limb exoskeleton equipped with torque sensors," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 27, no. 6, pp. 4269–4280, 2022.
- [12] T.-Y. Lee, M.-K. Seo, Y.-J. Kim, and S.-Y. Jung, "Motor design and characteristics comparison of outer-rotor-type bldc motor and blac motor based on numerical analysis," *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol. 26, no. 4, pp. 1–6, 2016.
- [13] H.-S. Park, C.-H. Kim, K.-B. Park, G.-W. Moon, and J.-H. Lee, "Design of a charge equalizer based on battery modularization," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 58, no. 7, pp. 3216–3223, 2009.